

Caos en Grandes Escalas de Sistemas de 500-Cuerpos

(1)Andrés Sáiz Martínez y (2)Lorenzo Ferrer Figueras

(1)Departamento de Astronomía y Astrofísica.

(2)Departamento de Matemática Aplicada

Facultad de Ciencias Matemáticas.

Universidad de Valencia.

Doctor Moliner, 50. 46100 Burjasot. Valencia. Spain.

Abstract: In this article the behavior at large scale of a system of 500 particles in terms of variables that involve the average of mass and the average of kinetic energy is studied. The dynamics at such scale described by these variables shows coordinated movements of particles mainly in the core. In some cases this system shows a dimensional reduction in terms of a few variables that seems to represent a chaotic dynamics. Because that, a chaotic behavior of small dimension could be a model for the system in the studied times.

Keywords: Complex Systems N-body Computer Simulations Systemic scope New Method Results

Resumen: En este artículo se muestra el comportamiento a gran escala de un sistema de 500 partículas en términos de variables que implican el cálculo de medias de masa y energía cinética a gran escala. La dinámica a gran escala descrita por estas variables muestra movimientos coordinados de partículas con un comportamiento similar al que muestran los sistemas caóticos.

Palabras clave: Caos Sistemas Complejos N-cuerpos Simulaciones por Ordenador Enfoque Sistémico Nuevo Método Resultados

1 - Introducción

El problema de n-cuerpos sigue siendo el paradigma de la complejidad en física clásica desde que en 1892 Poincaré descubrió la complejidad intrínseca del problema. Ante esta complejidad dos han sido las formas de atacar el problema. Una de las formas es teórica y está basada en el análisis de las ecuaciones de Boltzmann o Fokker-Planck {binney94,spitzer86}, dependiendo del sistema a estudiar. Otra de las formas, ayudada por la creciente potencia de cálculo de los ordenadores, es la simulación. A su vez, las ecuaciones obtenidas vía teoría suelen ser tan complicadas que hay que recurrir una vez más a los ordenadores para obtener aproximaciones numéricas a los resultados.

Existen varios métodos para llevar a cabo las simulaciones de un sistema autogravitante de n-cuerpos. Podemos citar entre otros el algoritmo de Barnes-Hut {barnes86}, el FMM, PM, P³M y el método de integración directa. Cada uno de ellos tiene ventajas e inconvenientes (entre ellos el coste computacional de la simulación) y alcanzan niveles de gran sofisticación.

Las simulaciones se construyen reproduciendo las interacciones individuales de materia más o menos agregada. Estas interacciones, al paso del tiempo, deben reproducir características y efectos generales

observados en el sistema de n-cuerpos como relajación, equipartición, escapes, etc... Es decir, las manifestaciones a gran escala aparecen a partir de interacciones entre partículas y, a su vez, de interacciones entre grupos de partículas y así sucesivamente. A pesar de tener ventajas las simulaciones no lo resuelven todo. Las observaciones de Miller {miller64}, Lecar {lecar68} y otros en los años sesenta sembraron dudas sobre la validez de los resultados. Sin embargo, aunque la posición de una partícula no sea creíble, la validez estadística de los resultados es comúnmente admitida entre los que hacen las simulaciones. Heggie {heggie95} muestra como los estadísticos más importantes reproducen razonablemente bien las predicciones teóricas. Recientemente la validez estadística ha recibido cierto soporte de la mano de los Shadowing Lemmas {quinlan92, hayes95}.

En este artículo simularemos un sistema de 500 cuerpos mediante el código de integración directa nbody6 de S. Aarseth {sverre94} y estudiaremos el comportamiento del sistema a gran escala utilizando técnicas de análisis no lineal sobre las series temporales obtenidas en la simulación. El procedimiento de estudio consiste en la formulación del problema real como primera etapa. En una segunda etapa se realiza un análisis sistémico de la realidad en términos de partes en interacción y se estudiará el comportamiento del sistema desde este

punto de vista.

2 - Gran Escala

El sistema a simular consta de 500 partículas puntuales distribuidas inicialmente con simetría esférica. Para la función inicial de masa (IMF) utilizaremos 4 modelos. El sistema está aislado, sin rotación, presenta corrección de c.d.m., ratio virial $q=0.5$, radio inicial $1pc$, distribución inicial de velocidades isotrópica y distribuida inicialmente en $[0,1]$ antes del scaling realizado por el programa y que permite trabajar en Kms^{-1} . Las partículas no presentan evolución estelar y en la distribución no hay binarias primordiales. Las masas máxima y mínima son 10 y 0.2 masas solares respectivamente con distribuciones determinadas por las IMF utilizadas, lo que correspondería a un cluster abierto. En este artículo estudiaremos la evolución asociada a 4 modelos de IMF diferentes.

El modelo IMF número 1 utiliza la función $f(m)=0.3X/(1-X)^{0.55}$ que es un ajuste a los resultados obtenidos por Scalo {scalo86, fuente97} donde X es una variable aleatoria tal que $X \in [0,1]$. De este modelo generaremos 10 sistemas diferentes por sorteo de las masas, posiciones y velocidades iniciales. El modelo número 2 implementa la IMF propuesta por Eggleton {eggleton89} et al., muy similar a la del modelo 1. De este modelo se generarán igualmente 10 sistemas. El modelo número 3 consiste en una distribución tipo Salpeter estándar ($\alpha = 2.35$) y el modelo número 4 es un caso especial en el que todas las masas son iguales. De éstos dos últimos generaremos únicamente un sistema de cada uno.

En este artículo estudiaremos si la dinámica del sistema simulado acepta una reducción dimensional en términos de unos cuantos grados de libertad colectivos. Es decir, si existe algún tipo de autoorganización transmitida a través del esquema de jerarquías establecido por la interacción. Para ello nos situaremos a grandes escalas. Dado que desconocemos la existencia de una escala privilegiada consideraremos el volumen $V_{x<0}$ que incluye a todas aquellas partículas cuya coordenada x cumple $x<0$. El criterio utilizado es el de la selección de un volumen que contenga representantes de todos los comportamientos del sistema como núcleo y halo. En dicho volumen consideraremos inicialmente las variables $\langle m \rangle$ y $\langle K \rangle$ masa media y energía cinética media respectivamente. También estudiaremos el volumen $V_{[0,80]}$, comprendido entre los vértices opuestos $(0,0,0)$ y $(80,80,80)$ de un cubo para comprobar la estabilidad de los resultados.

3. Series Temporales $\langle m \rangle$ y $\langle K \rangle$

Una vez realizadas las distribuciones de masa con arreglo a los parámetros ya citados realizamos las simulaciones de los sistemas. Dado que son muchas las simulaciones hemos de limitar el tiempo de éstas. Consideramos un tiempo de simulación de $750 t_{cr}$, donde t_{cr} es el tiempo de cruce. A tiempos iguales de $0.5 t_{cr}$ calculamos $\langle m \rangle = M_V / N_V$ y $\langle K \rangle = K_V / N_V$ donde M_V , K_V y N_V son la masa la energía cinética y el número de partículas en el volumen considerado, respectivamente. Por tanto, con la misma simulación extraemos dos series temporales una en $\langle m \rangle$ y otra en $\langle K \rangle$ con una longitud inicial de 1500 elementos (figura 1). Para eliminar posibles comportamientos transitorios ignoramos los 200 primeros valores de cada serie temporal lo que supone estudiar aproximadamente el periodo $t \in [10,100] t_{relax}$, donde t_{relax} es el tiempo de relajación.

Fig. 1. Series de $\langle m \rangle$ y $\langle K \rangle$ en el volumen $V_{x<0}$. (a) Modelo 1. (b) Modelo 2. (c) Modelo 3. (d) Modelo 4. La línea continua corresponde a series $\langle m \rangle$ y la de trazos a $\langle K \rangle$.

4. Espectro de Potencias

Para estudiar la existencia de regularidades realizamos el espectro de potencias de las series obtenidas. En este caso el tiempo de muestreo ha sido considerado 1 por lo que la frecuencia Nyquist será 0.5. Los resultados obtenidos para $\langle K \rangle$ aparecen en la figura 2

Estos resultados son muy similares a los obtenidos para $\langle m \rangle$. En ambos casos encontramos un comportamiento de banda ancha tipo $1/f^{\delta}$ tras el que se podría desarrollar un comportamiento caótico.

Fig. 2. Espectro para la serie número 1 de cada uno de los modelos para $\langle K \rangle$ en el volumen $V_{x < 0}$: (a) Modelo 1, (b) Modelo 2, (c) Modelo 3, (d) Modelo 4.

5. – Análisis de la no linealidad

Las técnicas que utilizaremos para el análisis no lineal vienen descritas por ejemplo en Abarbanel{abarba}. Estas técnicas están implementadas en el paquete TISEAN{tisean} que es el software que utilizaremos para este tipo de análisis. Del promedio de la información mutua{fraser86} deducimos que un buen delay es $d=1$ para $\langle m \rangle$ y $\langle K \rangle$ en todas las series del modelo 1 y $d=3$ para los modelos 2, 3 y la serie $\langle K \rangle$ del 4. La dimensión de inmersión deducida del estudio del porcentaje de falsos vecinos{kennel92} es $m=3$ para todos los modelos y series excepto $\langle m \rangle$ del modelo 4. La limpieza del ruido sigue un esquema de reducción de ruido no lineal proyectivo{grass93, kantz93, tisean}. Con este tipo de técnica bastan 5 iteraciones para encontrar buenos resultados.

Algunos de los atractores que se pueden reconstruir con los delays adecuados para la visualización se muestran en la figura 3.

Existe una diferencia visual importante entre los atractores, pero esto no es suficiente para decidir sobre si $\langle K \rangle$ y $\langle m \rangle$ representan aspectos diferentes del sistema o no.

Con esta intención y con la de obtener información sobre el eventual comportamiento caótico del sistema, calculamos estadísticos no lineales como la dimensión de correlación D_2 {grass83} y el exponente de Lyapunov λ (por $0.5 t_{cr}$) utilizando el método del Kantz{kantz94}.

Fig.3. (a) $\langle m \rangle$, Modelo 1, serie 1. (b) $\langle m \rangle$, Modelo 1, serie 2. (c) $\langle K \rangle$, Modelo 1, serie 7. (d) $\langle K \rangle$, Modelo 1, serie 8

Para la estimación de estos estadísticos no lineales utilizaremos una ventana de Theiler ω {theiler90}, $\omega=5-10$ tiempos de muestreo, para todas las series excepto para el modelo número 3 en el que $\omega=30-50$ para $\langle K \rangle$ mientras que para $\langle m \rangle$ no se encuentran valores razonables. Los valores de D_2 y λ se han aceptado si existe un rango en ω en el que las medidas se mantienen. Por ejemplo, para el caso en el que $\omega=5$ las medidas se mantienen para $\omega=5-30$ dentro de un 2%.

El valor que se presenta para D_2 realmente es el que proporciona el estimador de Takens-Theiler que suaviza las fluctuaciones estadísticas obtenidas de un cálculo directo de pendientes. Un ejemplo de los resultados obtenidos para D_2 y para λ aparece en la figura 4.

Fig.4. (a) D_2 de la serie $\langle K \rangle$, Mod. 1, núm. 7. La recta es el valor asignado 0.65 a D_2 . (b) La pendiente de la recta (0.0018) es λ para la serie $\langle K \rangle$, Mod. 1, núm. 3.

En las siguientes tablas aparecen únicamente los valores que han podido ser medidos, tanto para la dimensión como para el exponente de Lyapunov. En las tablas la primera columna hace referencia al modelo del que se hace la medida.

$\langle m \rangle$
Nº serie

λ	1	2	3	4	6	8	9
1	0.002	-0.0025	0.0018	$\cong 0$	$\cong 0$	$\cong 0$	$\cong 0$
2	-0.001*	-	-	-0.001	-	-	-

$\langle K \rangle$
Nº serie

λ	6	8	9
1	0.002	0.0022	-
2	-	-	0.002*

$\langle m \rangle$
Nº serie

D_2	2	3	6	7	9
1	0.81*	-	-	1.8	1.75
2	-	1.1*	1.4	-	-

$\langle K \rangle$
Nº serie

D_2	2	4	5	6	7	9	10
1	0.98	0.8*	1.3*	1.25*	0.65	1.23	-
2	-	1.2	0.75	-	-	-	0.9

En este último caso la dimensión de capacidad es 0.96 para el modelo 3, mientras que para el resto de casos que no aparecen no se han podido calcular los valores. El error para el exponente de Lyapunov es $\cong \pm 0.0002$ para todos los casos, mientras que para la dimensión de capacidad es $\cong \pm 0.02$ para todos los casos.

Los valores que tienen un asterisco muestran zonas de scaling pequeñas, aunque tomadas como referencia. Observamos que existen valores $\lambda > 0$ lo que advierte de la posible presencia de comportamiento caótico. Sabemos que existen procesos como los lineales estocásticos gaussianos que, observados a través de una función estática, invertible y no lineal pueden mostrar comportamiento no lineal. Por tanto, hemos de implementar las acciones necesarias para discernir si el comportamiento no lineal observado tiene origen diferente del caótico. Theiler et al. {theiler92} propusieron un método estadístico para la detección de la no linealidad de manera que se pueda rechazar una determinada hipótesis nula como la de que el

comportamiento no lineal proceda de un proceso como el descrito anteriormente. Esto se realiza generando conjuntos llamados surrogados que reproducen las propiedades lineales de la serie pero destruyen la no lineales. Sin embargo, el marco actual de los datos surrogados no se puede aplicar cuando trabajamos con series como las de la energía cinética media, asociada a una función de medida no invertible {schreiber99} o con grandes picos ocasionales. Por tanto, hemos de recurrir a otro tipo de señales que nos hablen sobre el comportamiento caótico del sistema.

De las 10 series generadas de los dos primeros modelos, y a efectos estadísticos, obtenemos valores de D_2 y λ que no sólo son diferentes sino que además son incompatibles. Las diferencias entre las series de un modelo son las derivadas de la aleatoriedad de la distribución inicial; la $\langle m \rangle$ y la $\langle K \rangle$ iniciales, y eventualmente algún parámetro que regule el sistema, cambian ligeramente de una serie a otra. Es decir, el sistema muestra una dinámica diferente dependiente de condiciones iniciales no demasiado diferentes. En algunos casos el comportamiento es claramente no caótico mientras en otros el exponente de Lyapunov es positivo. Aunque ésta es una señal positiva necesitamos más señales positivas de las que caracterizan un sistema caótico.

6. - Serie de las diferencias

De acuerdo con el teorema de embedding de Takens, en muchos casos la serie original y la serie de las diferencias $\Delta_1 x_t = x_t - x_{t-1}$ deben reconstruir la dinámica subyacente. En muchos casos la serie de las diferencias proporciona mejores resultados que la original porque puede eliminar la no estacionariedad de la media {theiler86}, eliminando así el que la no linealidad provenga de la no estacionariedad. Además, en muchos casos se eliminan las correlaciones lineales de los datos y los efectos espúreos de la autocorrelación en la estimación de las dimensiones y otros estadísticos no lineales {box70, prichard94}. Sugihara y May {sugihara90} utilizan esta técnica. Uno de los inconvenientes que presenta esta técnica es que amplifica los errores.

Provenzale et al. {provenzale92} sugieren el estudio de las dos series, la original y la diferencia. Ellos afirman que para una señal estocástica la estimación de D_2 para las series diferencia es a menudo mayor que la de los datos originales mientras que para sistemas caóticos es la misma. Un estudio sobre la estimación de D_2 en series diferencia utilizando la técnica de datos surrogados se puede encontrar en Prichard {prichard94}. En este estudio se observa que las series diferencia muestran una dimensión de correlación más pequeña que la original cuando los datos provienen de fenómenos lineales estocásticos con función de medida invertible y no lineal. Con

los datos obtenidos observamos que, de acuerdo con los resultados de Prichard, la dimensión de correlación de las series diferencia es significativamente menor cuando presentan un exponente de Lyapunov no positivo. En cambio, los exponentes de Lyapunov obtenidos por las series diferencia y por las originales son compatibles.

Como ya hemos anticipado las series diferencias son más ruidosas que las originales. En nuestro caso implementaremos series diferencia de tercer orden $\Delta_3 x_t = x_t - x_{t-3}$ que tienen la ventaja de ser menos ruidosas y nos servirán para confirmar resultados.

Tanto para las series diferencia de primer orden como las de tercer orden encontramos espectros de potencia de banda ancha aunque ya no son de tipo $1/f^{\beta}$. El estudio de la dimensión de correlación y del exponente de Lyapunov para cada una de las series y modelos se expone en las siguientes tablas:

$$\Delta_1 \langle m \rangle$$

λ	Mod. 1	Mod. 2
1	-	-0.001
2	-	-0.0015
5	-	-0.001
6	$\cong 0$	-
7	$\cong 0$	-
8	$\cong 0$	-
9	$\cong 0$	-
10	-0.0009	-0.002

En ambos casos el análisis se ha realizado con un delay $d=1$ y con ventana de Theiler $\omega=5$.

$$\Delta_3 \langle m \rangle$$

λ	Mod. 1	Mod. 2
1	-	-0.0015
2	<0	-0.0015
3	0.0022	-
4	<0	-
5	$\cong 0$	-
6	$\cong 0$	-
7	$\cong 0$	-
8	$\cong 0$	-
9	-	$\cong 0$

En el modelo 1 con un delay $d=1$ y en el modelo 2, $d=3$. Los resultados para los modelos 3 y 4 (ambos $d=3$) sólo proporcionaron el valor $\lambda \cong 0$ para el modelo 4.

$$\Delta_3 \langle m \rangle$$

D_2	1	5	6	7	9	10
1	1.25	1.51	1.25	1	1.2*	-
2	-	-	-	-	0.9	1.92

$$\Delta_1 \langle K \rangle$$

λ	1	2	3	4	8
1	0.0025	$\cong 0$	0.002	$\cong 0$	0.0023
2	-0.002	-	-	-	-

En el modelo 1 y 2 con delay, $d=1$ y $\omega=5$ para todos los modelos excepto para el número 3 que es 20.

Fig.5. (a) Serie $\Delta_3 \langle K \rangle$, Mod. 1, núm. 7. (b) Serie $\Delta_3 \langle K \rangle$, Mod. 1, núm. 6. (c) Serie $\Delta_3 \langle m \rangle$, Mod. 1 núm. 6. (d) Serie $\Delta_1 \langle K \rangle$, Mod. 1, núm. 8. Todos con $d=1$

$$\Delta_1 \langle K \rangle$$

D_2	1	2	3	4	9	10
1	0.55	0.5	0.7	-	1.4*	-
2	-	-	-	0.69	-	0.7

El resultado para el modelo 4, fué $D_2=0.95$.

$$\Delta_3 \langle K \rangle$$

λ	1	2	3	7	9
1	0.0023	-	-	0.002	0.002
2	-	-0.002	<0	-	-

Para el modelo 4, $\lambda = 0.002$.

$$\Delta_3 \langle K \rangle$$

D_2	2	3	5	6	9	10
1	-	0.8	1.1*	1.1	1.15*	-
2	0.95	-	-	-	-	0.85

El resultado para el modelo 4 fué $D_2=0.95$. Los valores de la dimensión de correlación y del exponente de Lyapunov que no aparecen es debido a que no pudieron ser calculados a partir de los datos actuales.

Algunos de los atractores que aparecen se muestran en la figura 5.

Para el volumen $V_{[0,80]}$ los resultados obtenidos son muy similares visualmente. Sólo en raros casos ha sido posible calcular algún invariante y en ese caso se confirman los resultados.

7 Comparando

En el modelo 4, $\langle m \rangle$ es constante; en realidad muestra fluctuaciones debidas a los errores numéricos producidos. Por tanto, la serie $\Delta_1 \langle m \rangle$ nos mostrará una magnificación de los errores. Las series diferencia que sean del orden de $\Delta_1 \langle m \rangle$ del modelo 4 pueden no dar una buenas estimaciones. Sin embargo, las series diferencia de tercer orden del resto de modelos muestran un buen comportamiento por lo que la estimación de los estadísticos no lineales puede ser mejor.

Cuando ha sido posible calcular el exponente de Lyapunov ha demostrado ser consistente en las series utilizadas. Es decir, Δ_1 , Δ_3 y la original presentan resultados compatibles. Sin embargo, los exponentes para $\langle K \rangle$ y para $\langle m \rangle$ son diferentes. El comportamiento de la dimensión de correlación ha mostrado una mayor variación. Representaremos en las tablas siguientes los casos en los que la dimensión de correlación se ha podido calcular con dos o más resultados:

Modelo 1

Serie	$\langle m \rangle$	$\Delta_1 \langle m \rangle$	$\Delta_3 \langle m \rangle$	λ
7	1.8	-	1	$\cong 0$
9	1.75	-	1.2*	$\cong 0$

Serie	$\langle K \rangle$	$\Delta_1 \langle K \rangle$	$\Delta_3 \langle K \rangle$	λ
2	0.98	0.5	-	-0.002
3	-	0.7	0.8	0.002
5	1.3*	-	1.1*	-
6	1.25*	-	1.1	0.002
9	1.23	1.4*	1.15*	-

Para el modelo 2 no se pudieron calcular dimensiones de correlación para las series de las masas, aunque de manera consistente se obtuvieron valores $\lambda = -0.001, -0.0015, \cong 0$ e incluso -0.002 para $\langle m \rangle, \Delta_1 \langle m \rangle$ y $\Delta_3 \langle m \rangle$.

Modelo 2

Serie	$\langle K \rangle$	$\Delta_1 \langle K \rangle$	$\Delta_3 \langle K \rangle$	λ
4	1.2	0.69	-	-
9	0.9	0.7	0.85	-

Para el modelo 3 no se encontraron valores mientras que para el modelo 4 se obtuvo $\lambda \cong 0$ para $\langle m \rangle$ y $\Delta_3 \langle m \rangle$, y sólo se pudo estimar la dimensión de correlación en las series de la energía cinética media.

Modelo 4

Serie	$\langle K \rangle$	$\Delta_1 \langle K \rangle$	$\Delta_3 \langle K \rangle$	λ
1	-	0.95	0.95	0.002

Observamos que, para aquellos casos en los que $\lambda \leq 0$, D_2 de la serie diferencia es significativamente menor {prichard94} que los valores de la dimensión de correlación obtenidos de la serie original. Sólo cuando $\lambda > 0$ no existen diferencia significativa entre las estimaciones de D_2 obtenidas de las diferentes series. En estos casos los comportamientos de D_2 son consistentes con los valores que toma λ . El comportamiento cuando $\lambda > 0$ es el que mostraría un sistema caótico, mientras que cuando $\lambda \leq 0$ el comportamiento es similar al que muestran las series estudiadas por Prichard {prichard94}.

Las secciones de Poincaré ayudan poco en este caso debido al escaso número de puntos (< 30) que aparecen por sección. Este número de puntos es insuficiente para decir algo sobre el comportamiento aperiódico del sistema.

Por último, observamos que $\langle K \rangle$ y $\langle m \rangle$ reconstruyen partes diferentes del mismo sistema sin más que comparar los resultados obtenidos en el modelo 4. Allí $\langle m \rangle$ es constante mientras las series relacionadas con $\langle K \rangle$ varían y permiten reconstruir un sistema diferente. Este comportamiento se manifiesta también en que en gran parte de los casos en los otros modelos no coinciden las estimaciones para la dimensión de correlación y exponente de Lyapunov de $\langle m \rangle$ y $\langle K \rangle$.

8. Conclusiones

Para el modelo 1 hemos encontrado 3 regímenes diferentes en $\langle m \rangle$ para λ , $\lambda \cong -0.002, 0, 0.002$ mientras que para $\langle K \rangle$ hemos encontrado sólo $\lambda \cong 0, 0.002$. Para el modelo 2 hemos encontrado $\lambda \cong -0.0015, 0$ en $\langle m \rangle$ y para $\langle K \rangle$, $\lambda \cong -0.002, 0.002$. Observamos que $\langle m \rangle$ y $\langle K \rangle$ no muestran los mismos rangos en los exponentes de Lyapunov. Además, las series $\langle K \rangle$ muestran exponentes de Lyapunov positivos en el modelo 2 mientras que las series $\langle m \rangle$ de este mismo modelo no. En el modelo 1 las series $\langle K \rangle$ no muestran exponentes negativos. No estamos hablando de variaciones en el sentido estadístico sino de regímenes diferentes de la dinámica respecto a condiciones iniciales, modelos, y eventualmente parámetros, muy similares. Todo esto demostraría la existencia de una inestabilidad estructural del sistema. Además, el comportamiento encontrado no es exclusivo de un volumen

privilegiado sino de un rango de escalas y presenta el comportamiento que Provenzale y Prichard observan para sistemas caóticos.

Por todo lo anterior, un comportamiento caótico de baja dimensión puede ser un buen modelo para el sistema analizado en los tiempos estudiados. Los comportamientos encontrados son propiedades colectivas nuevas que emergen como consecuencia del estudio de escalas grandes que reflejan las interacciones que ocurren a niveles inferiores.

Las series de la masa media exhiben variaciones alrededor de un valor constante μ durante el tiempo estudiado. La aparición de partículas con masa $m_i > \mu$ en el volumen contribuye a aumentar el valor de $\langle m \rangle$ mientras que la aparición de partículas con masa $m_i < \mu$ produce el efecto contrario. Los cambios significativos en los valores de $\langle m \rangle$ por encima o por debajo de μ serán producidos por la presencia de agrupaciones más o menos importantes de partículas con masas mayores o menores que μ en el volumen considerado. Por tanto, la dinámica asociada a la variable $\langle m \rangle$ procede de un movimiento coordinado de partículas de masas mayor y/o menor que μ , sometido a condiciones de conservación de masa (excepto escapes). La energía media también muestra un movimiento coordinado que puede ser independiente de la masa de las partículas y que es mejor observado en las series de diferencias no tan influenciadas por la estacionariedad como la original. Este movimiento, caótico en algunos casos, se mantiene durante periodos significativos de la evolución del cluster ($10-100t_{\text{relax}}$). Además, con los datos disponibles se observa que la dinámica del cluster no sólo depende de las pequeñas diferencias existentes en las condiciones iniciales dentro de un modelo, sino que modelos muy similares presentan comportamientos dinámicos diferentes; el modelo 1 presenta exponentes de Lyapunov positivos en $\langle m \rangle$ mientras que el número 2 no. Por tanto, el destino final del sistema puede no ser predecible a partir de las condiciones iniciales.

9. Agradecimientos

Agradecemos a Sverre Aarseth y al grupo del paquete TISEAN por sus programas y a Diego Sáez y Miguel Portilla por sus opiniones sobre el trabajo.

10. Referencias

{binney94}Binney J. and Tremaine S. "Galactic Dynamics", Princeton University Press, 1994.

{spitzer86}Spitzer L. "Dynamical Evolution of Globular Clusters", Princeton University Press, 1986.

{barnes86}Barnes, J. and Hut, P. "A Hierarchical $O(N/\log(N))$ Force Calculation Algorithm". Nature, **324**, 446, 1986.

{miller64}Miller R.H., ApJ., **140**, 250, 1964.

{lecar68}Lecar M., Bull. Astron., **3**, 91, 1968.

{heggie95}Heggie D.C., astro-ph/9511124.

{quinlan92}Quinlan G.D., and Tremaine S., MNRAS, **259**, 505, 1992.

{hayes95}Hayes W. "Efficient Shadowing of High Dimensional Chaotic Systems with large Astrophysical N-body Problem as an example". Master's Thesis. Dept. of Computer Science, University of Toronto, 1995.

{sverre94}Sverre J. Aarseth, in "Galactic Dynamics and N-body Simulations", ed. G. Contopoulos, N.K. Spyrow, L. Vlahos, Springer-Verlag, 1994.

{scalo86}Scalo M.J., Fundam. Cosmic. Phys., **11**, 1, 1986.

{fuente97}De la Fuente, M., Aarseth S., Kiseleva, L.G., and Eggleton P.P. in "Visual Double Stars: Formation, Dynamics and Evolutionary Tracks". eds. Docobo J.A., Elipe A. and McAlister H., Kluwer Academic Publisher, 1997.

{eggleton89}Eggleton P.P., Fitchett M.J. and Tout C.A., ApJ., **347**, 998-1011, 1989.

{abarba}Abarbanel H.D.I., "Analysis of Observed Chaotic Data". Springer Study edition, 1995.

{tisean}Hegger, R., Kantz, H., and Schreiber, T., "Practical Implementation of Nonlinear Time Series Methods: The TISEAN Package", CHAOS **9**, 413, 1999.

{fraser86}Fraser A.M. and Swinney H.L. "Independent Coordinates for Strange Attractor from mutual information". Phys. Rev. A, **33**, 1134-1140, 1986.

{kennel92}Kennel, M.B., Brow, R., and Abarbanel, H.D.I., "Determining Minimum Embedding Dimension using a Geometrical Construction", Phys. Rev. A, **45**, 3403-3411, 1992.

{grass93}Grassberger, P., Hegger, P., Kantz, H., Schafraht and Schreiber, T., "On Noise Reduction Methods for Chaotic Data", CHAOS **3**, 127, 1993.

{kantz93}Kantz, H., Schreiber, T., Hoffmann, I., Buzug, T., Pfister G., Flepp, L.G., Simonet, J., Badii, R. and Brun E., "Nonlinear Noise reduction: A case study on experimental data", Phys. Rev. E., **48**, 1529, 1993.

{grass83}Grassberger, P. and Procaccia, I. "Characterization of Strange Attractors", Phys. Rev. Lett. **50**, 5, 347, 1983.

{kantz94}Kantz, H., "A Robust Method to Estimate the Maximal Lyapunov Exponent of a Time Series", Phys. Lett. A, **185**, 77-87, 1994.

{theiler90}Theiler, J., J. Opt. Soc. Amer. A **7**, 1055, 1990.

{theiler88}Theiler, J., "Lacunarity in best Estimator of Fractal Dimension", Phys. Lett. A **135**, 195, 1988.

{theiler92}Theiler J., Eubank S., Longtin, A., Galdrikian B., and Farmer J.D., Physica D **58**, 77, 1992.

{schreiber99}Schreiber T. and Schmitz A., "Surrogate Time Series", chao-dyn/9909037.

{theiler86}Theiler J., Phys. Rev. A **34**, 2427, 1986.

{box70}Box G.E.P. and Jenkins G.M., "Time Series Analysis Forecasting and Control", Holden-Day, San-Francisco, 1970.

{prichard94}Prichard, D., "The Correlation Dimension of Differenced Data", Phys. Lett. A **191**, 245-250, 1994.

{sugihara90}Sugihara G. and May R., Nature **344**, 734, 1990.

{provenzale92}Provenzale, A., Smith, L.A., Vio, R., and Murante G., "Distinguishing Between lox-Dimensional Dymanics and Randomness in Measured Series", Physica D, **58**, 31, 1992.

.....
Este trabajo de Investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales).